

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368696>
УДК 728.1

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ

Ф.И. Абдуллаева,
магистрант 2 курса, напр. «Архитектура»,
РУДН,
Инженерная академия,
Н.Н. Коршунова,
доц., к.н.,
Инженерная академия\Департамент архитектуры

Аннотация: В статье исследуется история развития жилых комплексов в России и за рубежом. Выявлены особенности и требования к жилым комплексам. Определено, что на эволюцию проектирования архитектурного и градостроительного характера повлиял, в первую очередь, рост потребностей гражданского общества в социально-экономических аспектах. Сделан вывод, что в РФ, на данный момент, ЖК – важнейшее условие получения жителями функционального, защищенного и удобного места для полноценного проживания.

Ключевые слова: жилищный комплекс, градостроение, архитектура, история, функциональность

HISTORY OF DEVELOPMENT OF RESIDENTIAL COMPLEXES

F.I. Abdullaeva,
2nd year master's student, direction "Architecture",
RUDN,
Engineering Academy,
N.N. Korshunova,
Associate Professor, Ph.D.,
Academy of Engineering\Department of Architecture

Annotation: The article examines the history of the development of residential complexes in Russia and abroad. The features and requirements for residential complexes are revealed. It is determined that the evolution of architectural and urban planning design was influenced, first of all, by the growth of the needs of civil society in socio-economic aspects. It is concluded that in the Russian Federation, at the moment, residential complexes are the most important

condition for residents to receive a functional, secure and comfortable place for a full-fledged living.

Keywords: housing complex, urban planning, architecture, history, functionality

В современных условиях повышаются требования к жилищным условиям, предполагающим не только удобство и функционал непосредственно жилого помещения, но и инфраструктуры, обеспечивающей комфортные условия проживания во всей жилой зоне. Все чаще строительство ведется по принципу многофункциональных жилых комплексов, которые берут свое начало в жилых комплексах (ЖК). Именно это определяет актуальность темы данной статьи, предполагающей исследование исторического пути совершенствования данного архитектурного и градостроительного решения.

Концепция жилища в XX в. претерпевала различные изменения [1-8], вследствие чего возникают современные представления об организации и формировании жилого комплекса с включением обслуживающих пространств [7, с. 132].

Прежде всего, рассмотрим само понятие ЖК. Так, А.В. Катилевская отмечает, что ЖК суть элемент первого порядка жилой застройки, что способна быть обеспечена в пределах квартала или же микрорайона большой площади, созданного для осуществления главных условий проживания граждан и эффективного, рационального и экономичного использования земли и пространства.

Многофункциональные жилые структуры, где совмещены жилое и коммерческое использование, в США и отдельных странах Европы в качестве малозэтажных зданий с магазинами на уровне подвала и первого этажа были весьма распространены еще в XIX веке [2, с. 222].

В России идея жилых кварталов и домов-коммун появилась и начала осуществляться еще в 20-х годах прошлого столетия. Вместе с тем, тогда данные жилища предназначались для людей с низким уровнем дохода, чаще всего, рабочих. Особенностью можно назвать общие помещения для бытовых дел: канализация, стирка, готовка (рис. 1) [1].

Рисунок 1. Комплекс на Берсеневской, Москва, 1920-е гг

Однако во второй половине 20 века появилась концепция микрорайонной застройки, причем, разделяются деловой центр и спальные районы [3].

Уже в 60-х годах появляются многоэтажные жилые комплексы, вокруг которых должна быть соответствующая инфраструктура, куда включаются педагогические учреждения, организации обслуживающего характера: торговые, хозяйственно-бытовые, рекреационные, физкультурные и т.д. (рис. 2).

Рисунок 2 – Екатеринбург, 1960-е гг

Высокоплотная городская среда многопрофильного характера стала причиной реформирования градостроения в сторону концепции микрорайонирования. Это время можно определить как начало эпохи именно многофункциональных жилых комплексов.

Согласно общим представлениям, ЖК должен был удовлетворять отдельные требования:

- здания, входящие в ЖК исполнены в едином архитектурном стиле;
- здания, входящие в ЖК, имеют в своем составе не одни лишь жилые помещения, но и площади для использования в коммерческих целях;
- территория ЖК должна быть оборудована соответствующей инфраструктурой: местами для отдыха, детскими площадками, местами для занятий спортом;
- территория ЖК должна быть оборудована местом под стоянку автомобилей.

Можно также отметить, что чаще всего границами ЖК являются жилые или же магистральные улицы, естественные природные рубежи, пешеходные пути, проезды [4, с. 4].

Взаимодействие же ЖК с окружающей средой определяет два направления: анализ градостроительной ситуации и анализ природно-климатических условий [5, с. 37].

Озеленение территории – фактор необязательный, но важный в плане эстетики (а сегодня – и стоимости недвижимости в ЖК). Но обязательным

условием стоит назвать обеспечение ЖК жителям в повседневном бытии комфортных условий.

Следующий этап: 70-80-е годы 20 столетия. В нашей стране определены важнейшие способы проектирования ЖК с открытой и закрытой обслуживающими системами. Выявлены наиболее оптимальные составы в области обслуживающих помещений, их суммарная площадь (на тот момент исходили из 0,5-0,75 кв.м. на жильца). Постройки той поры, в основном – крупные ЖК согласно комплексному методу застройки жилых территорий (рис. 3) [6, с. 11].

Рисунок 3 – Молодежный жилой комплекс

Последнее десятилетие прошлого века ознаменовалось появлением крупных многоэтажных ЖК с достаточно развитой структурой социально-бытового характера, причем, доступные, по большому счету, лишь имеющим высокие доходы гражданам (рис. 4.) [8].

Рисунок 4 – Современный ЖК

На сегодняшний же день выделяются обычно такие виды ЖК как коммерческие, клубные и элитные, занимающие от 1,5 до 5 гектаров.

Таким образом, ЖК имеют достаточную историю.

На эволюцию же проектирования архитектурного и градостроительного характера повлиял, в первую очередь, рост потребностей гражданского общества в социально-экономических аспектах.

В России, на данный момент, ЖК – важнейшее условие получения жителями функционального, защищенного и удобного места для полноценного проживания.

Список литературы

[1] Архитектура Москвы 20-х годов. // Хроники Москвы. [Электронный ресурс]. – URL: https://moscowchronology.ru/architecture_1920s.html. (дата обращения: 20.01.2022).

[2] Берикбосынов Б.Б. Многофункциональные жилые комплексы в США / Б.Б. Берикбосынов. // Форум молодых ученых. – 2019. №5(33). 222-229 с.

[3] Давыдова Е.А. Архитектурно планировочная организация многофункциональных жилых комплексов для молодых семей / Е.А. Давыдова. // Дни студенческой науки: сб. статей. – М.: МИСИ-МГСУ, 2020. 32-34 с.

[4] Катыевская А.В. Особенности развития жилых комплексов на современном этапе / А.В. Катыевская, А.Н. Городничая. // Студенческие научные работы землеустроительного факультета: сб. статей. – Краснодар: Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина. – 2018. 3-6 с.

[5] Омуралиев Д.Д. Анализ градостроительных аспектов формирования жилых комплексов Кыргызстана / Д.Д. Омуралиев, С.Т. Кожобаева. // Известия вузов Кыргызстана. – 2017. № 6. 33-37 с.

[6] Рябова М.Г. Эволюционирование многофункционального жилого дома-комплекса как градостроительной единицы / М.Г. Рябова. // Строительство и техногенная безопасность. – 2014. № 51. 8-14 с.

[7] Чернышева И.В. История создания жилых комплексов с обслуживанием в России / И.В. Чернышева. // Традиции и инновации в строительстве и архитектуре. архитектура и дизайн: сб. статей. – Самара: СГТУ, 2017. 132-136 с.

[8] Что такое жилой комплекс с точки зрения покупателя и застройщика // Новостройки. [Электронный ресурс]. – URL: <https://novostroyker.ru/blog/podborki/cto-takoe-zhiloj-kompleks>. (дата обращения: 20.01.2022).

Bibliography (Transliterated)

[1] Architecture of Moscow in the 20s. // Chronicles of Moscow. [Electronic resource]. – URL: https://moscowchronology.ru/architecture_1920s.html. (date of access: 20.01.2022).

[2] Berikbosynov B.B. Multifunctional residential complexes in the USA / B.B. Berikbosynov. // Forum of young scientists. – 2019. No. 5 (33). 222-229 p.

[3] Davydova E.A. Architectural planning organization of multifunctional residential complexes for young families / E.A. Davydov. // Days of Student Science: Sat. articles. – M.: MISI-MGSU, 2020. 32-34 p.

[4] Katylevskaya A.V. Features of the development of residential complexes at the present stage / A.V. Katylevskaya, A.N. Mayor. // Student scientific work of the Faculty of Land Management: Sat. articles. – Krasnodar: Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin. – 2018. 3-6 p.

[5] Omuraliev D.D. Analysis of urban planning aspects of the formation of residential complexes in Kyrgyzstan / D.D. Omuraliev, S.T. Kozhobaev. // News of the universities of Kyrgyzstan. – 2017. No. 6. 33-37 p.

[6] Ryabova M.G. Evolution of a multifunctional residential building complex as an urban planning unit / M.G. Ryabov. // Construction and technogenic safety. – 2014. No. 51. 8-14 p.

[7] Chernysheva I.V. The history of the creation of residential complexes with service in Russia / I.V. Chernyshev. // Traditions and innovations in construction and architecture. architecture and design: Sat. articles. – Samara: SGTU, 2017. 132-136 p.

[8] What is a residential complex from the point of view of the buyer and developer // Novostroyki. [Electronic resource]. – URL: <https://novostroyker.ru/blog/podborki/chto-takoe-zhiloj-kompleks>. (date of access: 20.01.2022).

© Ф.И. Абдуллаева, Н.Н. Коршунова, 2022

Поступила в редакцию 22.01.2022

Принята к публикации 25.01.2022

Для цитирования:

Абдуллаева Ф.И., Коршунова Н.Н. История развития жилых комплексов // Инновационные научные исследования. 2022. № 1-3(15). С. 100-107. URL: <https://ip-journal.ru/>